

Corrección del factor de potencia en máquinas de soldadura por arco eléctrico con transformador

H. A. Pacheco Reyes^{1*}, G. Domínguez Villalba¹, J. Castillejos Othárula¹, E. Cruz Octaviano¹.

¹Departamento de Metal Mecánica, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Avenida Dr, Víctor Bravo Ahuja S/N, 5 de Mayo, 68350 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

[*hugo.pr@tuxtepec.tecnm.mx](mailto:hugo.pr@tuxtepec.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se realizó un estudio de campo en diferentes talleres, empresas e industrias de la región del Papaloapan, que utilizan máquinas de soldadura por arco eléctrico con transformador, para conocer la forma en la que estos equipos aprovechan la energía eléctrica, tomando como referencia el factor de potencia y a partir de los resultados del estudio, se diseñó un dispositivo que automáticamente compensa la potencia reactiva y de esta forma se corrija el factor de potencia. El hecho de que la máquina utilice un transformador eléctrico de potencia para su funcionamiento implica trabajar con cargas altamente inductivas, lo que provoca que la corriente se retrase con respecto al voltaje de suministro, haciendo que la máquina trabaje con un bajo factor de potencia, elevando el costo en el consumo de energía en este tipo de proceso.

Palabras clave: Soldadura, Factor, Potencia, Corrección.

Abstract

A field study was carried out in different workshops, companies and industries in the Papaloapan region, which use electric arc welding machines with n, to know the way in which this equipment take advantage of electrical energy, taking as a reference the factor of power and based on the results of the study, a device was designed that automatically compensates for reactive power and thus corrects the power factor. The fact that the machine uses an electrical power transformer for its operation implies working with highly inductive loads, which causes the current to lag with respect to the supply voltage, making the machine work with a low power factor, high cost in energy consumption in this type of process.

Key words: Welding, Factor, Power, Correction.

Introducción

Actualmente ciertos fabricantes de equipos de soldar “Shield Metal Arc Welding, SMAW” con transformador eléctrico, han incorporado la corrección del factor de potencia para el ahorro de energía, sin embargo, el costo del equipo resulta ser en la mayoría de los casos inalcanzables para dueños de talleres y pequeñas empresas, por tal razón la mayoría de estos usuarios optan por adquirir equipo que no incluyan corrección del factor de potencia. Sin embargo la principal desventaja de este tipo de equipos, aun de marcas reconocidas es que trabajan con un bajo factor de potencia [1] por el hecho de que utiliza un transformador de alta potencia, lo cual conlleva a tener cargas altamente inductivas, lo que provoca un gran desfase entre la componente fundamental de la corriente y el voltaje de entrada [2], que se traduce en un bajo factor de potencia y un desperdicio de energía en su funcionamiento, así como un mayor costo de funcionamiento de este tipo de equipos. Es por lo anterior que en este artículo se presenta un análisis del factor de potencia en el proceso de soldadura por arco eléctrico con transformador y a partir de ese estudio [3] el diseño de un nuevo dispositivo para su corrección.

Metodología

Análisis del factor de potencia

Se llevó a cabo un estudio de campo, para conocer la eficiencia con la cual operan los equipos de soldadura por arco eléctrico con transformador en la región de Tuxtepec Oax., en donde se realizaron mediciones de parámetros eléctricos, encontrándose que la mayoría de estos equipos, trabaja con un bajo factor de potencia, aun en aquellas máquinas de marcas reconocidas, provocando con ello un desperdicio excesivo de la energía eléctrica y como consecuencia un gasto económico considerable en los usuarios de este tipo de equipos. Los resultados del estudio de campo se muestran en la Tabla 1, en donde el parámetro de interés para el proyecto en cuestión es el factor de potencia.

Tabla 1. Información del estudio de campo.

No.	Características de la máquina				Mediciones en vacío				Mediciones con carga			
	Marca	Modelo	Con	Tipo	W	VA	VAR	FP	W	VA	VAR	FP
1	Mundial	325 CA/CD	2 F	CC	230	890	850	0.25	2110	442	3930	0.45
2	Infra	MI 250L-CD	2 F	CC	280	770	720	0.36	3510	6400	5340	0.53
3	Infra	MI250-CD	2 F	CC	170	470	440	0.37	4600	8300	6600	0.57
4	Infra	MI-250-CD	2 F	CC	690	1050	800	0.66	6110	9900	7790	0.64
5	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	490	1310	1210	0.38	4280	8090	6890	0.53
6	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	530	1350	1240	0.39	1090	3320	3140	0.37
7	Miller	M12-250-CD	2F	CC	540	1320	1210	0.41	3600	6100	4840	0.45
8	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	560	1380	1260	0.41	3710	6110	4860	0.47
9	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	300	610	720	0.42	3400	7200	5340	0.46
10	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	610	1270	1114	0.48	3840	8010	7030	0.48
11	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	640	1310	1143	0.49	3150	5670	4720	0.49
12	Infra	MI2-300-CD	2 F	CC	350	580	430	0.60	4650	7940	6450	0.59
13	Infra	ML2-300-CD	2F	CC	380	610	470	0.62	4720	7950	6480	0.59
14	Infra	ML2-300-CD	2F	CC	370	590	460	0.63	4800	8100	6500	0.62
15	Infra	Miller 250	2 F	CC	380	1200	1150	0.32	4630	8300	6920	0.56
16	Infra	Miller 250	2 F	CC	310	1120	1080	0.27	4570	8210	6820	0.56
17	Infra	TH 235/160	2 F	CD	692	1060	803	0.65	4150	6400	4872	0.65
18	Infra	MI-265 L CD	2 F	CC	790	1210	917	0.65	4800	7360	5579	0.65
19	Infra	TH 225/150	2 F	CA	390	1530	1520	0.25	2600	4800	4100	0.54
20	Infra	TH 225-CA	2 F	CA	400	1550	1530	0.26	2540	4790	4060	0.53
21	Miller	TH 225-CA	2 F	CA	410	1580	1530	0.26	2541	4790	4060	0.531
22	Miller	MI-250-CD	2 F	CC	740	2180	2050	0.34	5330	10100	8550	0.56
23	Miller	MI-250-CD	2 F	CC	740	2180	2050	0.34	5330	10100	8550	0.56
24	Miller	MI-250-CD	2 F	CC	470	1350	1260	0.35	1640	3480	3070	0.52
25	Miller	M12-250-CD	2 F	CC	450	970	820	0.48	2010	6000	3550	0.46
26	Miller	XL 225-CA	2 F	CA	360	610	1530	0.59	3920	6720	4060	0.58
27	Miller	SR-200	2F	CA	790	1270	994	0.62	4750	7200	5411	0.66
28	Miller	SRH-222	2F	CC	712	1140	890	0.62	10500	16170	12297	0.61
29	Miller	SRH 333	3 F	CC	510	800	616	0.64	4700	7550	5909	0.62
30	Lincoln	RX-450	3 F	CC	390	1240	1180	0.31	6860	11200	8580	0.6
31	Lincoln	AC-225 GM	2 F	CC	550	920	737	0.60	4400	7330	5862	0.60
32	Lincoln	AC 225 ARC	2 F	CA	730	1220	977	0.60	4400	7330	5862	0.60
33	Lincoln	AC 180	2 F	CD	640	990	755	0.65	3840	5890	4466	0.65
34	Lincoln	RX-300	3 F	CC	540	800	590	0.67	5000	5300	6000	0.62
35	Linde	PL-520	3 F	CC	620	1400	1260	0.44	5670	1060	8950	0.54
36	Issa	BMS-3-400-A	3 F	CC	760	1400	1170	0.55	3060	5700	4650	0.54
37	Issa	BMS-3-400-A	3 F	CC	280	280	60	0.97	1970	3370	3010	0.53
38	Issa	BMS-3-400-A	3 F	CC	920	940	190	0.98	5150	8500	6770	0.61
39	Issa	BMS-3-400-A	3 F	CC	840	850	90	0.99	3090	10200	9710	0.38
40	Super delta	SD-300	2F	CC	610	820	548	0.74	5540	7330	4800	0.76
Factor de Potencia promedio											0.515	

Cabe mencionar que los valores de las mediciones con carga que se muestran en la Tabla 1, pueden variar por que dependen del ajuste de la corriente de salida de la máquina que en ese momento tenga ajustada, esto depende del espesor y del material de la pieza a soldar.

Esquema propuesto para la corrección del factor de potencia en máquinas de soldar con transformador

En la Figura 1 se muestra la topología del sistema propuesto para la corrección del factor de potencia en máquinas de soldadura por arco eléctrico con transformador. El transformador eléctrico de la máquina de soldar es una carga altamente inductiva, lo que provoca que la corriente sufra un desfase con respecto a la fundamental del voltaje de la fuente de entrada, provocando un bajo factor de potencia.

La forma tradicional de corregir el factor de potencia es conectando un banco de capacitores en paralelo con la carga [2, 4] el cual se ajusta a una potencia fija, sin embargo, como es sabido en una máquina de soldar la potencia que esta demanda de la línea se mantiene constante mientras ésta trabaja en vacío, no obstante, cuando la máquina realiza el trabajo de soldar (genera el arco eléctrico), la potencia de la máquina cambia drásticamente, y además de esto la potencia con carga de la máquina puede variar por el hecho de que la corriente de salida se tiene que ajustar a diferentes valores dependiendo del grosor del perfil estructural que se necesite soldar [5], por tal motivo la compensación de potencia reactiva en este tipo de procesos no se puede llevar a cabo únicamente con un banco de capacitores fijo. Considerando lo antes expuesto, la hipótesis que se pretende demostrar con el desarrollo de la presente investigación, es el de llevar a cabo una compensación de potencia reactiva activa [6, 7] mediante un banco de capacitores conmutados, de tal forma que el interruptor este controlado mediante una señal PWM y dependiendo del ancho de pulso de la señal de control del interruptor, el banco de capacitores permanecerá conectado a la línea durante más o menos tiempo y como consecuencia la potencia reactiva capacitiva será ajustable de acuerdo a la necesidad de kVAR capacitivos requeridos para la compensación.

Figura 1. Modelo propuesto para la corrección del factor de potencia.

Cálculo de la potencia reactiva para compensar el factor de potencia

Para el desarrollo del proyecto que consiste en el diseño de un dispositivo para la corrección del factor de potencia en máquinas SMAW con transformador, se seleccionaron las características técnicas de una máquina de soldar marca Infra modelo MI2-300-CD que, de acuerdo al resultado de la investigación antes mencionada, es una de las más utilizadas en la región, las variables de interés para tal efecto fueron: la potencia aparente, reactiva y el factor de potencia de la máquina en vacío y con carga, . También se puede observar que el factor de potencia de este tipo de máquina está en el rango 0.59 y en el peor de los casos de 0.37 como se puede apreciar en la Tabla 1.

Tabla 2. Información de la máquina de soldar más utilizada en la región del Papaloapan.

Características de la máquina			Mediciones en vacío				Mediciones con carga			
No.	Marca	Modelo	W	VA	VAR	FP	W	VA	VAR	FP
1	Infra	MI2-300-CD	490	1310	1210	0.38	4280	8090	6890	0.53
2	Infra	MI2-300-CD	530	1350	1240	0.39	1090	3320	3140	0.37
3	Infra	MI2-300-CD	560	1380	1260	0.41	3710	6110	4860	0.59
4	Infra	MI2-300-CD	300	610	720	0.42	3400	7200	5340	0.46
5	Infra	MI2-300-CD	610	1270	1114	0.48	3840	8010	7030	0.48
6	Infra	MI2-300-CD	640	1310	1143	0.49	3150	5670	4720	0.49
7	Infra	MI2-300-CD	350	580	430	0.60	3650	7940	6450	0.59
		Promedio	497	1115	1017	0.45	3302	5175	5490	0.50

Compensación del factor de potencia de la máquina de soldar

a) Se dibuja el triángulo de potencias en vacío de la máquina.

Para ello se seleccionan los valores promedio de cada una de las variables de interés que se muestran en la Tabla 2, cuyas magnitudes corresponden a la dimensión de cada uno de los lados del triángulo de potencias [8] que se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Triángulo de la potencia en vacío de la máquina.

donde:

P = Potencia real en Watts

S = Potencia aparente en VA

Q_L = Potencia reactiva inductiva en VAR

b) Se establece la magnitud del factor de potencia a compensar.

En la Figura 3 se muestra el triángulo de potencias para compensar el factor de potencia de 0.45 a 0.9.

Figura 3. Triángulo de potencia donde se muestra la compensación del factor de potencia de 0.45 a 0.90.

En el triángulo de potencias de la Figura 3, se observa un factor de potencia de 0.45, cuando la máquina de soldar trabaja en vacío, el ángulo de desfase es de 63.25° , con lo cual se tiene una potencia aparente $S=1115$ VA y una potencia reactiva inductiva $Q_L=1017$ VAR. En cambio, cuando el factor de potencia es de 0.9, el ángulo de desfase decrece a $\phi=25.84^\circ$, con lo cual ahora se ha disminuido la potencia aparente $S_N=552.213$ VA y la potencia reactiva inductiva $Q_N=240.687$ VAR como se demuestra en cálculos siguientes:

$$S_N = \frac{497W}{\cos(25.84^\circ)} = 552.213 VA$$

$$Q_N = 497W * \tan(25.84) = 240.687 VAR$$

c) Se determina la potencia reactiva capacitiva necesaria para la compensación.

Para poder ajustar el factor de potencia de 0.45 a 0.9, es necesario inyectar potencia reactiva capacitiva Q_C , como se muestra en la Figura 3. De la figura la potencia reactiva capacitiva a compensar se puede obtener gráficamente de la manera siguiente:

$$Q_C = Q_L - Q_N \quad (1)$$

donde:

Q_C = Potencia reactiva capacitiva por compensar VAR

Q_L = Potencia reactiva inductiva VAR

Q_N = Potencia reactiva VAR

$$Q_C = 1017\text{VAR} - 240.687\text{VAR} = 776.313 \text{ VAR}$$

d) Enseguida se determina el valor del capacitor para la compensación.

Para ello se aplica la ecuación 2.

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} \quad (2)$$

donde:

Q_C = Potencia reactiva capacitiva por compensar en VAR

V = Voltaje de sistema en V

X_C = Reactancia capacitiva en Ohms.

Se despeja la reactancia capacitiva y sustituyendo los datos correspondientes se tiene:

$$X_C = \frac{(220V)^2}{776.313\text{VAR}} = 62.346 \Omega$$

Finalmente, el valor de la capacitancia se puede obtener de la siguiente ecuación.

$$C = \frac{1}{2 * \pi * f * X_C} \quad (3)$$

donde:

C = Capacidad del capacitor μF

f = Frecuencia del sistema en Hz

X_C = Reactancia capacitiva en Ohms

Sustituyendo los datos correspondientes se tiene:

$$C = \frac{1}{2 * \pi * 60\text{Hz} * 62.346\Omega} = 42.546\mu F$$

Enseguida se aplica un procedimiento semejante para corregir el factor de potencia de la máquina con carga, para compensar una potencia reactiva de 3980 kVAR y un ajuste del factor de potencia también de 0.9, dando como resultado un capacitor de $C = 213.243 \mu F$.

De los cálculos anteriores se seleccionó una celda capacitiva monofásica marca WEG, modelo UCW5V25 N14 5 kVAR, 220 V, 60 Hz y 274 mF 5 kVAR.

Medición del Factor de Potencia.

Para poder efectuar la compensación del factor de potencia en el proceso SWAM, es necesario medirlo en forma instantánea, de tal manera que la compensación de la potencia reactiva sea la precisa en un instante determinado, esto implica contar con un dispositivo que mida instantáneamente el factor de potencia y proporcione una señal proporcional al valor del factor de potencia, para posteriormente utilizarla en un lazo de control. El dispositivo que cumple con estos requerimientos es el Single Phase Power Factor Meter H71, el cual produce una señal de retroalimentación analógica, digital o serial. Para poder medir corrientes altas con el medidor de factor de potencia H71 se requiere de un Transformador de corriente (TC's), como se muestra en la Figura 4, para inducir e indicar con un bajo amperaje para proteger el Medidor de FP, además que cuenta con un aislamiento magnético para evitar daños al H71.

Figura 4. Transformador de corriente 100/5

Etapa de control.

Para ello se utilizó una tarjeta Arduino Mega 2560 (ATMEGA 2560), sincronizada con el voltaje de línea y retroalimentada del medidor del factor de potencia H71 [9, 10]. Se programó un algoritmo de control PID, para poder controlar los interruptores de estado sólido que conmutan al capacitor, para de esta manera llevar a cabo la corrección del factor de potencia [11]. Para la parte de control se optó por la opción de modulación por ancho de pulsos (PWM) para hacer variar la capacitancia en el banco de capacitores fijo. Se dispuso de una salida digital de señal PWM de 8 bits, una entrada analógica de 10 bits, para que, a partir de la referencia de voltaje, pudiera controlar la señal de salida. En la Figura 5 se muestra el esquema del dispositivo corrector del factor de potencia.

Figura 5. Esquema del compensador del FP.

Resultados y discusión

Efectos de la compensación de la potencia reactiva en función del ancho de pulso PWM.

Se realizaron diversas mediciones de la potencia suministrada por la celda capacitiva seleccionada en función del ancho de la señal PWM, primeramente de manera manual incrementando el ancho de pulso de 1 ms en 1 ms, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo del voltaje de entrada, hasta completar los 16.666 ms, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 3, en ella se observa que la potencia reactiva que la celda capacitiva puede proporcionar, comprende un rango de 630 a 4950 VAR, para un ancho de pulso de 1 hasta 8 ms de la señal PWM para cada semiciclo, con este rango de variación de la potencia reactiva, se puede compensar el factor de potencia de la mayoría de los equipos registrados en el estudio de campo, ya que la potencia reactiva que demandan en vacío y con carga se encuentran en este rango y en consecuencia corregir el factor de potencia de acuerdo a como lo establece Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tabla 3. Comportamiento de la potencia suministrada por la celda capacitiva en función de la señal PWM

Ancho de pulso	Semiciclo Positivo	Semiciclo Negativo	Tiempo acumulado	Potencia en VAR
1 ms	1 ms	1 ms	2 ms	630
2 ms	2 ms	2 ms	4 ms	1300
3 ms	3 ms	3 ms	6 ms	1950
4 ms	4 ms	4 ms	8 ms	2500
5 ms	5 ms	5 ms	10 ms	3100
6 ms	6 ms	6 ms	12 ms	3720
7 ms	7 ms	7 ms	14 ms	4340
8 ms	7 ms	7 ms	16 ms	4950

Efecto en el Ahorro de energía

Considerando el ejemplo de la máquina de soldar Infra MI2-350-CD, se obtuvo que la potencia aparente antes de la compensación era de $S = 5175 \text{ VA}$, sin embargo una vez hecha la compensación, trabajando la máquina con un factor de potencia de 0.9, la potencia aparente se redujo a $S_N = 3668 \text{ VA}$, con lo cual se tuvo un ahorro de 1507 VA. Ahora bien, si se considera una jornada de trabajo de ocho horas y un ciclo de trabajo del 60%, es decir la máquina estaría trabajando durante 4.8 hrs por jornada diaria de trabajo y considerando la Tarifa 2 (2020) de CFE, en donde el precio por kWh adicionales a 100, a la fecha es de \$3.425, el ahorro de energía por jornada de trabajo es de:

$$P_j = 4.8hr * 1.507kVA = 7.234kWH$$

Y por periodo de facturación de 30 días resulta ser de:

$$P_m = 30 * 7.234kWH * \$3.425 = \$743.29$$

Cabe mencionar que los resultados obtenidos fueron los esperados teóricamente, se pudo ajustar el funcionamiento de la máquina para trabajar con un factor de potencia de 0.90, mediante la conmutación de una celda capacitiva monofásica de 220 V, 60 Hz, 274 μF y 5 kVAR, el valor de la celda capacitiva contempla, los valores obtenidos para el capacitor en los cálculos presentados anteriormente, es decir para la máquina trabajando en vacío y con carga. A partir de una señal de control PWM sincronizada con el voltaje de línea, mediante la referencia de cruce por cero, se pudo conmutar la celda capacitiva y dependiendo del ancho del pulso que el interruptor permanecía cerrado, se aportaba más o menos potencia reactiva capacitiva a la línea. Con ello fue posible conseguir un arreglo seguro para manejar grandes potencias, un circuito simplificado de tamaño reducido; gran velocidad de conmutación y capacidad de actuar en tiempo real.

Trabajo a futuro

Compensación del factor de potencia en máquinas de soldadura por arco eléctrico con transformador trifásicas.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos con el desarrollo del presente trabajo, se ha podido implementar un dispositivo capaz de compensar la potencia reactiva, a partir de la conmutación PWM de una celda capacitiva y corregir el factor de potencia en máquinas de soldar con transformador, para conseguir un ahorro de energía significativo en este proceso de soldadura y como consecuencia una disminución en el pago del recibo de energía, por parte de estos usuarios. Cabe mencionar que, a partir del estudio de campo realizado, se encontró que la mayoría de los equipos no aprovecha de manera eficiente la energía eléctrica, por el hecho de que casi la totalidad de los equipos considerados en la encuesta, trabajan con un bajo factor de potencia, teniéndose la necesidad de compensar el factor de potencia. Además, es necesario mencionar que el dispositivo diseñado para la corrección del factor de potencia se conecta de manera externa a la máquina, sin modificar el diseño original de la misma.

Referencias

- [1] P. R. Hugo, "Gasto de energía en el proceso de soldadura por arco eléctrico y el diseño de una máquina de soldar ahorradora de energía con regulación de corriente en forma inalámbrica," Mem. ELECTRO, Vol. 40, pp. 250 - 255, Oct 2018, Chihuahua, Chih. México.
- [2] H. William, "Engineering Circuit Analysis 8a Edición," Mc. Graw Hill, México (2012).
- [3] P. R. Hugo, "Análisis del Gasto de Energía Eléctrica en el Proceso de Soldadura por Arco y una Nueva Propuesta de una Máquina de Soldar Ahorradora de Energía con Regulación de Corriente en forma Inalámbrica," XIV Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, Mem. CIINDET, vol 14, 21 al 23 de marzo de 2018.
- [4] H. Rashid, "Electrónica de potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones, 2ª edición," Prentice Hall, pp. México. (1995).
- [5] E. E Niebles, "Modelo de diseño y base de conocimiento en tecnologías de soldadura para el desarrollo de productos soldados," Cientia y Technica, ISSN 0122-1701; (en línea), 37 (1), 473-478. (2007).
- [6] M. J. Fisher, "Power Electronics," PWS - Kent Pub Co, Boston USA 1991.
- [7] L. Robert . L, "Análisis Introductorio de Circuitos, 8a Edición," Prentice Hall, México. (1988).
- [8] S. R. Hebertt, S. O. Ramón, "Control Design Techniques in Power Electronics Devices," Ed. Springer. ISBN: 788578110796 (2013).
- [9] O. Torrente, "Arduino. Curso práctico de Formación, 1ª Edición," Alfaomega, México. (2013).
- [10] K. Ogata, "Ingeniería de control moderna, 4a edición," Pearson/Prentice Hall, México. (2008).